

**VAGON OQIMLARIGA BO‘LGAN TALAB O‘ZGARISHINI
POYEZDLAR TUZISH REJASIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH (TEXNIK
STANSIYALAR MISOLIDA)**

Butunov Dilmurod Bahodirovich

Toshkent davlat transport universiteti professori, PhD, professor

dilmurodpgups@mail.ru

To‘lqinov Shavkat Shuhrat o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti, magistratura talabasi

shavkatcom063@gmail.com

Ergashev Shaxzod Farxod o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti, magistratura talabasi

shaxzode8360@gmail.com

Annotatsiya: Temir yo‘lda yuk tashish logistikasi xizmatlari uchun poyezdlar tuzish rejasi muhim ahamiyatga ega. COVID-19 pandemiyasi boshlanishidan oldingi davrga nisbatan vagon oqimlarining o‘zgaruvchanligi sezilarli darajada kuchaydi. Ushbu maqolada texnik stansiyalar (TS) o‘rtasidagi vagon oqimi uchun ko‘rsatiladigan uchta turdagi poyezd xizmatlari, jumladan tranzit poyezdlar, mahalliy poyezdlar va terma poyezdlarni hisobga olgan holda poyezdlarni tuzish rejasi o‘rganiladi. Ushbu maqolada vagonlarga bo‘lgan talabning o‘zgaruvchan sharoitlarida vagon-soat sarfini minimallashtirish maqsadida poyezdlarni tuzish rejasini tuzish, texnik stansiyalardagi o‘rtacha vagon oqimi ma’lumotlari va dinamik vagon oqimi ma’lumotlari bilan optimallashtirish formulasi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: texnik stansiya, poyezdlar tuzish rejasi, tranzit poyezd, uzatuvchi poyezdi, terma poyezd, vagon oqimlari.

**STUDYING THE IMPACT OF CHANGES IN DEMAND FOR WAGON
FLOWS ON TRAIN FORMATION PLAN (ON THE EXAMPLE OF
TECHNICAL STATIONS)**

Annotation. The train formation plan is important for rail freight logistics services. The volatility of wagon flows has increased significantly compared to the period before the COVID-19 pandemic. This article studies the train formation plan for wagon flow between technical stations (TS) taking into account three types of train services, including transit trains, local trains, and terminus trains. This article studies the optimization formula for train formation plan to minimize wagon-hour consumption under changing conditions of wagon demand, using average wagon flow data at technical stations and dynamic wagon flow data.

Key words: technical station, train formation plan, transit train, transfer train, term train, wagon flows.

Kirish

Temir yo‘l transportining asosiy ekspluatatsiya ish ko‘rsatkichlarini amalda bajarilishi asosini vagon oqimlarini minimal vaqt birliklarida tashkil etilganligi bilan ifodalanadi [1-9].

Vagon oqimlarini samarali tashkil etishning dastlabki qadami poyezdlar tuzish rejasining optimal variantini ishlab chiqish hisoblanadi [2, 7-9].

Poyezdlar tuzish rejasi asosini texnik stansiyalar tashkil etadi. Shuning uchun texnik stansiyalarda vagon oqimlariga eng minimal vaqtlarni sarflagan holda texnik amallarni bajarish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda stansiya ishiga ta’sir ko‘rsatuvchi turli omillar hisobini ham inobatga olish maqsadga muvofiq. Jumladan, eng asosiy omillardan biri bu – vagon oqimlarining nomutonosibligidir (sutka, oy, mavsum yoki yillik o‘garishi). Bu o‘z navbatida stansiyada vagonlar turish vaqtlariga turlicha ta’sir ko‘rsatadi, ya’ni vagon oqimlari soni o‘sish davrida poyezdlarni qisqa vaqt intervallarida tuzish imkoniyatini bersa, kamayish davrida esa, aksincha.

Shu munosabat bilan ushbu ilmiy ishda texnik stansiyalar misolida vagon oqimlarining o'zgarish davrida poyezdlar tuzish rejasiga ta'siri o'rganildi.

Adabiyotlar muhokamasi

Vagon oqimlari o'zgaruvchanligining poyezdlar tuzish rejasiga ta'sirini o'rganish bo'yicha turli davrlarda ko'plab olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan va ijobiy na'tijalarga erishganlar [1]. Jumladan, Bodin L.D. [1] texnik stansiyalarda tuziladigan tranzit poyezdlar sonini maksimal qiymatini hamda tarkibidagi vagonlar sonini aniqlashga yordam beruvchi dasturlash modelini ishlab chiqqan. Chen CS, Dollevoet T, Zhao J [2] temir yo'l yuklarini tashishda bir guruhli poyezdlar muammosini o'rganib chiqqan, harajatlarni minimallashtirish va yangi yechim metodologiyasi taklif qilgan. Xiao J, Lin BL, Wang JX [4] da mualliflar bir guruhli hamda ko'p guruhli poyezdlardan ham foydalangan holda Xitoyda yuk poyezdlarini shakllantirish rejasi muammosi uchun yechim taqdim etgan. Bu tadqiqot Xitoy temir yo'llarida real vaqt rejimida sinab ko'rilgan. Vagon-soat vaqtini minimallashtirishga qaratilgan model poyezd turini tanlab olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'pgina tadqiqotchilar poyezdlar tuzish rejasini optimallashtirishni turli xil muammolar nuqtai nazaridan o'rganish uchun chiziqli algoritmlardan foydalangan. Buning sababi shundaki, qo'lda ushbu turdagi rejalarga o'zgartirish kiritish juda ko'p vaqt talab etadi va poyed dispatcheri tajribasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib qoladi. Tez va sifatli yechimlarni zamonaviy optimallashtirish modellari va kompyuterlarga asoslangan algoritmlar taqdim etishning afzalligi ham shunda va dasturlar tranzit, mahalliy va terma poyezdlarni avtomatik tanlash imkonini beradi.

Natija va muhokamalar

Texnik stansiyalar orasidagi masofani bir blok deb tanlab olish hamda ushbu uchastada xizmat ko'rsatuvchi poyezdlarni turini tanlab aniqlab olish, ya'ni aynan qaysi ikki stansiyani blok uchastka chegaralari deb tanlab olish va ushbu oraliqda qaysi poyezd (tranzit, mahalliy va terma) harakatini yo'lga qo'yish eng dolzarb masala hisoblanadi (1-rasm).

Yuqoridagi sxemada i hamda j qo'shni bo'lmagan texnik stansiyalar hisoblanib $i+1$ oraliqdagi boshqa texnik stansiya, a, b, c, d – oraliq stansiyalar bu yerda i hamda $i+1$ stansiyalar oralig'ida uzatuvchi va mahalliy poyezdlar harakatini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'lib, sxema eng oddiy poyezdlar tuzish rejasini asosiy elementlari qaysilar ekanligini ko'rsatib beradi.

1-rasm. i - j qo'shni bo'lmagan texnik stansiyalar orasidagi temir yo'l uchastkasi

Temir yo'l transportida to'kiluvchan hamda sochiluvchan ruda materiallarini tashishda aynan yuklash stansiyalariga bo'sh vagonlarni olib kelish hamda yuklangan vagonlarni texnik vagonlarga eng tezkor yetkazib berish uzatuvchi poyezdlar orqali tashkil qilinadi.

Bunda quyidagilarni belgilab olamiz:

matematik formulalar indeksleri

i – texnik stansiya;

j – texnik stansiya;

k – texnik stansiya.

parametrlar

a_i – i texnik stansiyasida qayta ishlanishi mumkin bo'lgan maksimal vagon soni;

c_i – i texnik stantsiyada poyezdni tuzish uchun vagonlarning tasodifiy kelishini aks ettiruvchi yig'ish parametri;

g – i stansiyasidagi tuziladigan poyezd tarkibidagi vagonlar soni;

t_i – i stansiyasida mos ravishda vagonlarning kechikishi. Bu qabul-qilish, texnik ko'rik o'tkazish, saralash, yig'ilish hamda jo'natishdagi kechikishlarni o'z ichiga oladi;

t_{ij}^d – mahalliy poyezdlarining i-texnik stansiyadan j-texnik stansiyagacha yurish vaqti;

t_{ij}^l – terma poyezdlarining i-texnik stansiyadan j-texnik stansiyagacha harakatlanish vaqti;

θ_{ij} – i va j texnik stansiyalar o‘rtasida mahalliy poyezdlarni ishlatish samarali yoki samarasizligini aniqlovchi vagon oqimining kritik qiymati;

q_{ij} – Poyezdlarni i stansiyadan j stansiyagacha terma poyezdida tashishda qo‘shimcha vagon-soat sarfi;

tasodifiy o‘zgaruvchilar

f_{ij}^h – i dan j gacha haqiqiy vagon oqimining hajmi, ya’ni i texnik stansiyada paydo bo‘ladigan yoki qayta ishlanaddigan va j texnik stansiyaga boruvchi vagon oqimining soni ma’lum statistik vaqt davri ichida, soat;

(1) formula qo‘shni texnik stansiyalar o‘rtasidagi vagonlar oqimi tahlili. 2-rasmda texnik i va j texnik hamda a va b oraliq stansiyalar mavjud. Sxemada i-texnik stansiyadan j-texnik stansiyagacha bo‘lgan mahalliy vagonlari oqimini ko‘rsatuvchi uzluksiz chiziqli strelka bo‘lib uning og‘irligi p_{ij} vagon oqimlari qiymatini ifodalaydi. a va b oraliq stansiyalarga terma poyezdlar orqali yetkazib beriladigan vagonlari oqimini ko‘rsatuvchi ikkita nuqtali strelka chiziqlar bilan ko‘rsatilgan. Ularning f_{ia} va f_{ib} og‘irliklari esa vagon oqimining qiymatini ifodalaydi. 2 ta uzoq-uzoq chiziqlar a va b oraliq stansiyalaridan chiquvchi vagon oqimini anglatadi. Ularning f_{aj} va f_{bj} og‘irliklari esa vagon oqimining qiymatini ifodalaydi. (2)-formula terma poyezdining mustaqil ish rejimi tahlili (vagonlarni faqat terma poyezdlar bilan tashish). Agar biz i va j qo‘shni texnik stansiyalar orasida terma poyezdlarini mustaqil ravishda boshqarsak, terma poyezd vagon oqimi quyidagi uch qismdan iborat. 1- bu qo‘shni texnik stansiyalar juftliklari orasidagi oraliq stansiyalarga yetkazib beriladigan vagon oqimi bo‘lib, uning qiymati f_{ia} va f_{ib} bilan ifodalanadi. 2- bu qo‘shni texnik stansiyalar

juftliklari orasidagi oraliq stansiyalardan olinadigan vagon oqimi. Ularning qiymati f_{aj} va f_{bj} Uchinchisi tranzit vagon oqim qiymati p_{ij} Faraz qilaylik, f_{ij}^T – mahalliy vagonlarning umumiy oqim qiymatini belgilasin. U yuqorida ta’kidlangan birinchi va ikkinchi vagon oqimlaridan iborat.

$$f_{ij}^T = f_{ia} + f_{ib} + f_{aj} + f_{bj} \quad (1)$$

Bu holatda mahalliy hamda transit vagonlar terma poyezdlar bilan tashilayotganligi sababli bu ikki turdagi umumiy vagon oqimlarini vagon-soat σ_1 bilan belgilaymiz:

$$\sigma_1 = (f_{ij}^T + p_{ij})t_{ij}^J + (f_{ij}^T + p_{ij}) \times T_i(f_{ij}^T + p_{ij}) \quad (2)$$

bu yerda t_{ij}^J – terma poyezdlarning texnik i stansiyadan j stansiyagacha bo‘lgan yurish vaqti, T_i terma poyezdlarning i-texnik stansiyadagi kutish vaqtini bildiradi

3-tranzit va terma poyezdlarning gibril ish rejimi tahlili. Bunda 1- va 2-turdagi vagon oqimi terma poyezd tomonidan, transit vagonlar transit poyezdda tashiladi. Aytaylik σ_2 ushbu gibril holat uchun jami vagon-soatni bildiradigan bo‘lsa

$$\sigma_2 = c_i g + p_{ij}t_{ij}^d + f_{ij}^T t_{ij}^I + f_{ij}^T t_{ij}^I (f_{ij}^T) \quad (3)$$

bu yerda c_i – i-texnik stansiyadagi yig‘ish parametrikc (4) aynan qaysi turdagi ish rejimini tanlash mezoni. Agar, $\sigma_1 < \sigma_2$ bo‘lsa, i va j qo‘shni stansiyalar oralig‘ida tranzit poyezdi harakatini amalga oshiramiz. Shunday qilib, tranzit poyezdining ishlash holatini quyidagicha ifodalash mumkin

$$c_i g + p_{ij}t_{ij}^d + f_{ij}^T t_{ij}^I + f_{ij}^T t_{ij}^I (f_{ij}^T) < p_{ij}t_{ij}^J + (f_{ij}^T + p_{ij}) \times T_i(f_{ij}^T + p_{ij}) \quad (4)$$

2-rasm. Vagonlarning texnik stansiyalararo harakati. → – transit vagon

oqimi; \dashrightarrow – nuqtali strelka: terma poyezdlarda oraliq stansiyalarga boruvchi vagon oqimi; \dashrightarrow – oraliq stansiyalardan terma poyezdlarda chiquvchi vagon oqimi

Tranzit vagonlari oqimining hajmi past bo'lganda, mahalliy vagonlar oqimi terma poyezdlar tomonidan tashiladigan terma poyezdlar sonini oshirmaydi. Boshqacha qilib aytganda, jo'natuvchi-texnik stansiyaning kutish vaqti qo'shimcha tranzit vagonlari oqimi, shuningdek, mahalliy vagonlaridan tashqari, terma poyezdi tomonidan ham tashiladi. Shunday qilib

$$T_i(f_{ij}^T + p_{ij}) \approx T_i(f_{ij}^T) \quad (5)$$

So'ngra (5) tenglamani (4) tenglamaga qo'yamiz va sodda tenglama hosil qilamiz

$$c_{ij}g < p_{ij}(t_{ij}^I - t_{ij}^d) + p_{ij} \times T_i(f_{ij}^T) \quad (6)$$

Formulani quyidagi ko'rinishga keltiramiz

$$p_{ij} > \frac{c_{ij}g}{t_{ij}^I - t_{ij}^d + T_i(f_{ij}^T)} \quad (7)$$

(7) tenglama ikkita qo'shni stansiya o'rtasida poyezdlarga xizmat ko'rsatish turini aniqlash mezonini hisoblanadi. Faraz qilaylik, (7) tenglama o'rinli bo'lsin. Bunday holda, biz qo'shimcha ravishda terma poyezdidan tashqari tranzit poyezdi, ya'ni tranzit va terma poyezdining gibrud ishlash rejimini ishlatamiz. Aks holda, biz olib ketish poyezdining mustaqil ishlash rejimini amalga oshiramiz (7) tenglamaning o'ng tomoni tranzit poyezdi qo'shimcha ravishda harakatlanadimi yoki yo'qmi, buni hal qilish uchun ishlatiladigan vagon oqimining pastki qismini anglatadi. Biz uni terma poyezdlarining kritik vagonlar oqimi hajmi deb ataymiz. Shu tariqa bizda:

$$\theta_{ij} = \frac{c_{ij}g}{t_{ij}^I - t_{ij}^d + T_i(f_{ij}^T)} \quad (8)$$

(8) tenglamadan shuni xulosa qilish mumkinki, uchastka poyezdining kritik vagonlar oqimi hajmi terma poyezdlarining yurish vaqti qisqaroq bo'lganda yuqori bo'ladi.

Xulosa

COVID-19 epidemiyasining doimiy tarqalishi ishlab chiqarish sanoatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Natijada, butun jamiyat uchun xom-ashyo va ishlab chiqarish iste'molining keskin o'zgarishi sodir bo'ladi. Xususan, temir yo'l transporti asosan xom-ashyo tovarlarni yetkazib beruchi magistral transport tizimi bo'lganligi uchun, bunday holat texnik stantsiyalarda vagonlarga bo'gan talabga kuchli ta'sir qildi. Poyezdlar tuzish rejasini har safar qaytadan ishlab chiqishni oldini olish maqsadida bunday vagon oqimlarining o'zgaruvchanligi tahlil qilinishi zarur ekanligi dolzarbligicha saqlanib kelmoqda.

Ushbu maqolada texnik stantsiyalar o'rtasida temir yo'l vagonlari oqimga mos ravishda taqdim etilgan uchta poyezd turi, shu jumladan tranzit poyezd, mahalliy poyezdi va terma poyezdi, tahlil qilingan hamda, optimal qaror qabul qilish mezonini o'rganilgan. Yuqoridagi i , $i+1$, j stansiyalarni mos ravishda O'zbekiston temir yo'llarining Ch, H va B stansiyalari bilan o'zaro almashtirib real sharoitda aniq hisob kitoblarni amalga oshirish imkoniyatiga erishildi.

Adabiyotlar

1. Bodin LD, Golden BL, Schuster AD, et al. A model for the blocking of trains. *Transp Res E Method.* 1980;14 (1–2):115–120.
2. Chen CS, Dollevoet T, Zhao J. One-block train formation in large-scale railway networks: an exact model and a tree-based decomposition algorithm. *Transportation Research Part B-Methodological.* 2018;118:1–30
3. Newton H, Barnhart C, Vance P. Constructing railroad blocking plans to minimize handling costs. *Transp Sci.* 1998;32(4):330–345.

4. Xiao J, Lin BL, Wang JX. Solving the train formation plan network problem of the single-block train and two-block train using a hybrid algorithm of genetic algorithm and tabu search. *Transp Res Part C*. 2018;86:124–146
5. Butunov D.B. Improvement of technical experimental methods for organization of wagon flows and management evaluation at sorting stations. Dis. ... doc. Phil. (PhD). Tashkent: TashIIT. - 2019. – 187 p.
6. Yaghini M, Momeni M, Sarmadi M, et al. A fuzzy railroad blocking model with genetic algorithm solution approach for Iranian railways. *Appl Math Model*. 2015;39(20):6114–6125.
7. Lin B.L., Zhao Y.N., Lin R.X., et al. Integrating traffic routing optimization and train formation plan using simulated annealing algorithm. *Appl Math Modell*. 2021; 93: 811-830.
8. Бадецкий А. П. Использование самоадаптирующихся нечетких моделей для принятия решений о корректировке назначений плана формирования поездов материалы междуна-родной научно-практической конференции. – СПб.: ИПТРАН, 2016. — С. 221–224.
9. Butunov, D.B. (2020) “Substantiation of the input of the parameters of the unprofitable loss of time when norming the time of the duration of the wagons on the sorting station” *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*: Vol. 16: Iss. 3, Article 16. (<https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=tashiit>)